

параметрларни баҳолаш учун мос бўлган моделни матрицавий кўринишда ёзиб олиш қулай бўлади: $y(k) = P T z(k) + e(k)$, (10) $v(k) = P a T z a (k) + e a(k)$. (11) Моделларнинг ушбу кўринишларида қуйидаги белгиланишлардан фойдаланамиз: $P T = [P u o, P y l, P u l, \dots, P y l y, \dots, P u l u, P v l, \dots, P v l v, P l]$; $z(k) = [u T (k - n u), y T (k - l), u T (k - l - n u), \dots, y T (k - l y), \dots, u T (k - l u - n u), v T (k - l - n v), v T (k - l v - n v)] T$; $P a T = [P a v l, \dots, P a v l a v, P a l]$; $z a (k) = [v T (k - l), \dots, v T (k - l a v), l] T$, $\dim(z a) = i a$. Моделларнинг ноъмалум параметрлари $\theta = \{P, P a, R, R a\}$ кичик квадратлар методига яқин кўринишда бўлган алгоритм бўйича EST модулида баҳоланади. Бошқаришга старт беришдан олдин уларнинг бошланғич баҳоларини $\theta = \{P 0, P 0 a, R 0, R 0 a\}$ ўрнатиш керак. Бундан ташқари, $C \geq 0$ ($i z, i z$), $C a (i a, i a)$ кўринишидаги симметрик матрицаларга жойлаштирилган ноаниқ коэффициентларнинг баҳолари, шунингдек озод ҳадларининг миқдорини аниқлайдиган, билвосита ўлчанадиган скаляр мусбат параметр v ҳисобланган ноаниқ шовқинларнинг ковариацияси ҳам ўрнатилади. STR модулида тавсифланаган структура учун EST модулининг масаласи ечилади. Бу масалани шакллантириш ва амалда реализация қилиш учун байес методологиясидан фойдаланилган. Бунда керакли маълумотларни йўқотилишига хавф туғдирмаган ҳолда секинлик билан ўзгарадиган тизимни кузатиш имконини берадиган, эскирган маълумотларни дисконтлаш алгоритми қўлланилади. Бошқариш стратегиясини танлаш (SCON модули). Параметрлари байес усулида баҳоланадиган адаптив регуляторни яратиш муаммоларини кенг шакллантиришда турли тоифадаги маълумотлардан (кириш, чиқиш, ғалаён, ўрнатиш, бошқариш сигналлари) фойдаланилади ва турли ғоя ва субоптималь стратегияларни (сирпанувчи горизонт ғояси,

стохастик эквивалент ва эҳтиёткорлик стратегиялари) танлашга асосланиши мумкин. Бу эса бошқариш синтезини алгоритмлаш ва шакллантиришда муайян қийинчиликларни юзага келтиради. SCON модулини асосини динамик дастурлаш процедурасидан фойдаланадиган, кўпгина эҳтимолий субоптимал стратегияларни ягона концепцияга бирлаштирадиган умумий алгоритм ташкил қилади. Бошқариш стратегияларин танлашда талаб этиладиган моделлар STR ва EST масалаларини ечишда шаклланади. Тўғри келадиган прогнозловчи моделлар танланган ва уларнинг параметрлари $k - l$ вақт momentiда аниқланган деб фараз қиламиз. Динамик дастурлаш процедурасини реализация қилиш учунқуйидаги кенгайтирилган векторни дастлабки қадамини тахмин қилиш керак бўлади: $y'(k) = [y^T(k), u_0^T(k), v^T(k)]^T$. $u_x(k)$ учун умумлаштирилган регрессион моделни қуйидаги кўринишда гавдалантирамиз: $u_x(k) = B_0u(k) + P_x T x(k-l) + E(k)$, $cov(E) = R$. (12) SCON модулини ишга тушириш учун зарур бўлган таркибий қисмларни аниқлаб оламиз:

- бошқариш тизимининг регрессион модели $y_0(k) = B_m u(k) + P_y x^T x(k-l) + E(k)$, $cov(E_y) = R_y$; (13)

- бошқаришни ортиб кетиши учун жарима $u_0(k) = u(k-l)$; (14)

- регуляторни ўрнатишни аниқлаш модели $y_0(k) = B_m u(k) + P_m x^T x_m(k-l) + E_m(k)$, $cov(E_m) = R_m$; (15)

- ғалаён модели $v(k) = P_v T x v(k-l) + E_v(k)$, $cov(E_v) = R_v$. (16) Амалда кўпгина ҳолатларда ушбу модел соддалаштирилиши мумкин. Масалан, ўрта қийматларни стабиллаштириш масаласи учун $y_0(k) = y_0$, чунки $B_m 0 = 0$, $P_m x^T = y_0$, $x_m(k-1) = 1$, $E_m(k) = 0$, $R_m = 0$. Жарима матричасини танлаш

ва бошқариш сифатини прогноз қилиш (PCON модули). Жарима функцияси (3) даги Q_u, Q_i жарима матрицалари кириш ва чиқишларнинг алоҳида ташкил этувчиларининг қийматлари орасида қониқарли келишувни таъминлаб бериши керак. Улар регуляторни ишга туширишдан олдин априор ҳолатда берилди. Тизимнинг ишчи ҳолатида ҳам ушбу матрицаларин ўзгартириш мумкин, лекин катта Tf мавжуд бўлган тизимлар учун ижобий компромиссга эришиш сезиларли чўзилиши мумкин. Қийматларнинг кутилаётган ўзгариши фойдаланувчи томонидан ўрнатилган чегараларда юқори аниқлик билани жойлашиши учун PCON модули автоматик тарзда кириш ва чиқиш қийматларининг жаримасини белгилайди. ADAPT модулли тизимини қўллашнинг истиқболлари. Ишлаб чиқилган ADAPT модулли тизими, шунингдек адаптив регуляторларни ишга тушириш параметрларини танлаш бўйича амалий тавсиялар кимёвий технологияда квазистационар жараёнларни субоптимал рақамли бошқаришни моделлаштиришда, хусусан, фосфатларни ёндириш жараёнида ва вакуумқайнатиш жараёнида синовдан ўтказилган. Бошқариш дастурларини татбиқ этиш ва идентификациялаш, вақтнинг сарфи нуқтаи назаридан стандарт рақамли ПИД регуляторларга нисбатан параметрлари байес усулида баҳоланадиган регуляторларни афзаллигини тасдиқлайди. Квазистационар жараёнларни бошқариш учун умумлашган синтезланган модулларни қўллашкетма-кетлиги идентификациялаш ва оптималлаштиришнинг турғун ҳисоблаш схемаларини олиш имконини беради. Параметрлари байес усулида баҳоланадиган стохастик моделларни қўллашга асосланган модулли адаптив тизим, анаънавий усулларга асосланган рақамли бошқаришда объектнинг ҳолатини оператив баҳолаш мумкин бўлмаган ёки қийин бўлган скаляр ва кўп ўлчамли

объектларни бошқаришда реализация қилиниши мумкин. Таклиф этилаётган усулларни назарий асосларини ривожлантириш ва олинган натижаларни турли стохастик тизимлар учун тестдан ўтказиш истиқболли ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Wellstead P.E., Zarrop M.V. Self-tuning systems: control and signal processing. – Chichester, England: J. Wiley LTD, 1991. – 574 p.
2. Бодянский Е.В., Удовенко С.Г., Ачкасов А.Е. Субоптимальное управление стохастическими процессами. – Х.: Основа, 1997. – 140 с.
3. Mallaev A.R., Xusanov S.N., Sevinov J.U. Algorithms of Nonparametric Synthesis of Discrete One-Dimensional Controllers // International Journal of Advanced Science and Technology, 2020, 29(5 Special Issue), -PP. 1045-1050.
4. Mallayev A.R., Xusanov S.N. Estimation of Parameters of Settings of Regulators Based on Active Adaptation Algorithm // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol.